

NEMIS HÁM QARAQALPAQ TILLERINDE SUW PERISI TÚSINIGINIŃ LINGVOKULTUROLOGIYALÍQ ÓZGESHELIKLERI

Nuranova S.G., *Tayanış doktorant*
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715408>

Annotaciya. *Nemis hám qaraqalpaq lingvomádeniyatlarında “suw perisi” arxetipiniń súwretleniwi salıstırıladı. Geynrix Geyneniń “Die Lorelei” shıǵarması hám qaraqalpaq folklorındaǵı obraz qáwip hám jazanı bildiredi. Lorelei estetikalıq gózallıq, qaraqalpaq obrazı bolsa siyasiy normalardı buzıw ushın jaza beredi.*

Tayanış sózler: *lingvokulturologiya, suw perisi, Lorelei, folklor, semantikalıq dúzilis, ruwxıy jaza, estetikalıq qáwip.*

Annotation. *The representation of “water spirit” archetype in German and Karakalpak linguocultures is compared. Heine’s “Die Lorelei” and Karakalpak folklore depict danger and punishment. Lorelei uses aesthetic seduction while Karakalpak spirit punishes social norm violations.*

Keywords: *linguoculturology, water spirit, Lorelei, folklore, semantic structure, spiritual punishment, aesthetic danger.*

Bul tezis áyyemgi hám bay mádeniyatqa iye bolǵan eki xalıq – nemis hám qaraqalpaq xalıqları folklorındaǵı “suw perisi” arxetipiniń mádeniy-lingvistikalıq mákanlarındaǵı differenciallasıw mexanizmlerin salıstırmalı-tipologiyalıq jaqtan tiykarlaydı. Nemis mifologiyasındaǵı Geynrix Geyneniń “Die Lorelei” qosıq úzindisiniń lingvistikalıq analizin óz ishine aladı. Izertlew Loreleydiń real geografiyalıq qáwip (Reyn dáryası) hám romantikalıq ádebiyat estetikası sintezinen kelip shıqqan estetikalıq apat quralı ekenligin, bul jaǵday qaraqalpaq “Suw perisi” niń ruwxıy jaza orınlawshısı sıpatındaǵı funkciyasınan tıp-tiykarınan parıqlanatuǵınlıǵın kórsetedi. Usı kontrastlı jantasıw arqalı milliy dúnyaqaraslardıń qádiriyat sistemasındaǵı ústinlikler (xúreyge qarsı tártip) ashıp beriledi.

“Suw perisi” arxetipi jáhán folklorında universal esaplansa da, onıń hár bir mádeniyattaǵı transformaciyası tereń lingvokulturologiyalıq ózgesheliklerdi sáwlelendiredi. Bul izertlew nemis hám qaraqalpaq lingvomádeniyatlarınıń qáwip-qáter kategoriyasına degen qatnastaǵı fundamentallıq ayırmashılıqların usı obraz mısasında ilimiy jaqtan úyreniwge qaratılǵan. Ásirese, ádebiy tekst (qosıq) arqalı qalıplesken obraz (Loreley) hám xalıq awızeki dóretiwshiligi (folklor) arqalı saqlanǵan obraz (Suw perisi) dıń funkcionál differenciyanı anıqlaw zárúrligi menen túsindiriledi.

Loreley fenomeni Reyn dáryasındaǵı real geografiyalıq qáwip (kúshli aǵıs, tarlıq, jarlıqlar – Slow German transkripti) tiykarında qalıplesken. Bul obyektiv qáwip

kúsh sıpatında qáliplesken. Poeziyalıq úzindiniń talqılawǵa kirkiziliwi, Loreleydiń estetikalıq funkciyasın lingvistikalıq dáliyler menen jáne de bekkemledi. Qullası, bul arxetip eki xalıqtıń mádeniyatında da qáwip-qáter semantikasın ańlatpalasa da, onıń súwretleniwi hár bir xalıqtıń ózine tán bolǵan sociyal-mádeniy prioritetleri tiykarında qáliplesken. Bul túsiniktıń lingvistikalıq súwretleniwinde milliy dúnyaqarastıń tuwrıdan-tuwrı sáwleleniwın tastıyıqlaydı.

Ádebiyatlar:

1. Bozorova Rufina Sharopovna, Gidronim tarkibli iboralarda metaforizatsiya Vol. 53 (2024): Miasto Przyszłości 79-bet.
2. Qaraqalpaq tiliniń túsendirme sózligi O-Ya, Nókis-Qaraqalpaqstan, 1992, 636-bet